

© Ю. П. Загнитко

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА ПЕКТИНАЗ ГРИБНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, РФ
Россия, 283050, ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 46

Загнитко Ю. П. Физико-химические свойства препарата пектиназ грибного происхождения. – Изучены физико-химические свойства препарата пектиназ культуры гриба *Lentinus edodes* 480. Полученный ферментный препарат экзополигалактуроназного действия термически нестабилен, но кратковременное прогревание (15 мин) при высоких температурах вызывает некоторую стабилизацию белковых молекул пектиназ. Ферменты экзополигалактуроназы культуры гриба *L. edodes* 480 представлены комплексом, который состоит из кислых и слабощелочных пектиназ с рН оптимумом действия в диапазоне 4,4–5,2 и 7,6–8,0.

Ключевые слова: экзополигалактуроназа, ферментный препарат, температура, кислотность

Введение

Пектиназы – гетерогенная группа ферментов, катализирующих деградацию пектина. В составе пектиназ выделяют следующие группы ферментов: пектинэстеразы катализируют отщепление метильных групп пектина с образованием пектиновой кислоты, полигалактуроназы осуществляют гидролиз α -1,4-гликозидных связей в цепи пектиновых веществ, пектинлиазы катализируют негидролитическое ращепление пектина [5]. Пектолитические препараты разделяют на две группы в зависимости от рН-оптимума работы ферментов: кислые и щелочные. Эти свойства определяют возможность применения пектиназ для разных отраслей промышленности. Кислые пектиназы применяют в производстве соков и вин, а щелочные – для текстильной промышленности [4, 7].

Препаративное получение активных ферментов пектиназ может быть достигнуто путем поиска новых эффективных продуцентов, мутагенезом, оптимизацией культивирования продуцентов [1, 13]. Методы очистки и выделения пектиназ зависят от прикладного применения полученного препарата пектолитического действия. Для технических целей возможно использовать «сырой» фермент, тогда как применение фермента в пищевой промышленности требует обязательной стадии очистки. Применение стадий очистки сказывается на конечной стоимости фермента [6, 14].

В современном мире растет потребность в фундаментальных знаниях о механизмах действия и свойствах индивидуальных ферментов, чтобы понимать принцип функционирования ферментного препарата и иметь возможность управлять каталитическим процессом при его практическом использовании.

На сегодняшний день наиболее полно описаны свойства внеклеточных ферментов пектиназного комплекса грибов рода *Aspergillus* [9–12]. Поэтому изучение свойств комплекса пектиназ высших съедобных грибов является весьма актуальным.

Цель работы – изучение некоторых физико-химических свойств препарата пектиназ, выделенного из культуры гриба *Lentinus edodes* 480.

Материал и методы исследования

Объектом исследования служил препарат экзополигалактуроназного действия (Экзо-ПГС) культуры гриба *L. edodes* 480 из коллекции мицелиальных культур базидиальных ксилотрофов кафедры физиологии растений Донецкого государственного университета. Для выделения препарата пектолитического действия культуру гриба *L. edodes* 480, выросшую в течение 7 сут в пробирке на скошенном глюкозо-картофельном агаре, переносили в

качалочную колбу объемом 1 000 мл с 300 мл среды (состав (г/л): пектин (яблочный) – 10; пептон – 3; K_2HPO_4 – 0,4; KH_2PO_4 – 0,6; $MgSO_4 \times 7H_2O$ – 0,5; $ZnSO_4 \times 7H_2O$ – 0,001; $CaCl_2$ – 0,05). Культивирование проводили в течение 15 сут при 30 °С. После этого посевной материал объемом 30 % от ферментационной среды переносили в качалочные колбы со средой того же состава с последующим культивированием в течение 15 сут при тех же условиях. По истечении срока культивирования из культуральной жидкости, предварительно отделенной от биомассы гриба фильтрованием через фильтровальную бумагу («ФС», Россия), проводили осаждение секретированных пектиназ сульфатом аммония при степени насыщения 80 %. Осадок отделяли от надосадочной жидкости на рефрижераторной центрифуге при 5 000 об/мин на протяжении 15 мин. Полученный осадок диализировали против чистой дистиллированной воды 2 сут. в холодильнике. Диализат отделяли от нерастворившейся части центрифугированием. При исследовании термолабильности пектиназ использовали 1 %-ный раствор ферментного препарата в цитратном буфере (рН 6,8). При изучении влияния кислотности реакционной среды использовали ацетатный буфер в диапазоне рН от 3,2 до 8,4. Активность полученного ферментного препарата пектиназ определяли по ГОСТу Р 55298-2012 [3]. Все эксперименты проводили в трехкратной повторности. Результаты исследований обрабатывали статистически, методами дисперсионного анализа, сравнение средних величин проводили методом Дункана [8].

Результаты и обсуждение

Изучение термолабильности ферментных препаратов культуры гриба *L. edodes* 480 (рис. 1) показало, что при прогревании раствора экзофермента на протяжении 60 мин. максимальный уровень Экзо-ПгС отмечен в диапазоне температур 35–45 °С. В интервале температур 25–30 °С и 50–60 °С показано достоверное снижение уровня Экзо-ПгС.

Рис. 1. Термолабильность ферментного препарата Экзо-ПгС культуры гриба *L. edodes* 480

Кратковременное прогревание (15 мин) 1 %-ного раствора ферментного препарата Экзо-ПгС при высоких температурах (рис. 2) показало стабилизирующее действие на уровень активности экзополигалактуроназы полученного ферментного препарата. Так, в интервале температур 35–45 °С отмечены достоверно более высокие показатели Экзо-ПгС, чем при этих же температурах при прогревании на протяжении 60 мин. При температуре 60 °С отмечен слабый уровень активности исследованных пектиназ, а температура 65 °С вызвала полную инактивацию действия экзополигалактуроназы.

Рис. 2. Термотолерантность ферментного препарата культуры гриба *L. edodes* 480 Экзо-ПгС

Полученные экспериментальные данные показывают, что полученный из культуральной жидкости культуры гриба *L. edodes* 480 ферментный препарат Экзо-ПгС термически нестабилен, но кратковременное прогревание (15 мин) при высоких температурах вызывает некоторую стабилизацию белковых молекул ферментов Экзо-ПгС.

Разные ферменты показывают максимальную активность при разных значениях рН. При повышении или понижении уровня рН показатели активности могут снижаться. Так, рН оптимум стабильности ферментов может не совпадать с рН оптимумом активности [9]. Грибные пектиназы делят по их отношению к кислотности среды на кислые (рН 4,0–5,0) и нейтральные или слабощелочные (рН 7,0–8,0) [2]. Наличие оптимума рН можно объяснить тем, что неблагоприятная кислотность среды может привести к инактивации ферментов, так как ионная сила раствора влияет на сродство фермента к субстрату и стабильность белковой молекулы.

Для изучения рН оптимума реакций, которые катализирует экзополигалактуроназа культуры гриба *L. edodes* 480, готовили 1 %-ный раствор фермента в ацетатном буфере. Значения рН ацетатного буфера составили от 3,2 до 8,4 шагом 0,4.

Результаты изучения влияния кислотности реакционной среды на Экзо-ПгС полученного ферментного препарата (рис. 3) показали, что для ферментного препарата пектолитического действия культуры гриба *L. edodes* 480 характерны 2 пика активности. Так, максимальные показатели Экзо-ПгС отмечены в диапазоне рН 4,4–5,2 и 7,6–8,0, причем значения Экзо-ПгС обоих пиков не имели достоверных отличий между собой. Это свидетельствует о том, что, возможно, ферменты Экзо-ПгС культуры гриба *L. edodes* 480 представлены комплексом, который состоит из кислых и нейтральных пектиназ. Переходные значения рН от кислого к нейтральному вызывали достоверное снижение уровня активности экзополигалактуроназы.

Рис. 3. Изменение Экзо-ПгС ферментного препарата пектолитического действия культуры гриба *L. edodes* 480 в зависимости от pH растворителя (ацетатный буфер)

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что для Экзо-ПгС комплексного ферментного препарата культуры гриба *L. edodes* 480 необходим индивидуальный подход в подборе pH оптимума его действия.

Выводы

Полученный ферментный препарат имеет индивидуальные свойства по физическим и химическим показателям, поэтому необходимо продолжить работу по его очищению и выделению фракций, ответственных непосредственно за пектолитическую активность.

Исследования проводились в рамках государственного задания (номер госрегистрации НИОКТР 124012400346-5).

Список литературы

1. Блиева Р. К. Изучение биосинтеза пектинрасщепляющих ферментов при глубинном культивировании плесневых грибов из рода *Aspergillus*: автореф. дис. ... канд. техн. наук. Алма-Ата, 1967. 25 с.
2. Бойко С. М., Малюга М. В. Зависимость пектолитической активности некоторых базидиальных грибов от качественного состава питательной среды // Проблемы экологии та охорони природи техногенного регіону. 2013. № 1 (13). С. 174–180.
3. ГОСТ Р 55298-2012. Ферментные препараты пищевой промышленности. Методы определения пектолитической активности. М.: Стандартинформ, 2014. 22 с.
4. Грачева И. М., Бутова С. Н., Тупишева И. А., Эль-Рештан Г. И. Теоретические основы биотехнологии. Биохимические основы синтеза биологически активных веществ. М.: Изд-во «Элевар», 2003. 534 с.
5. Джакашева А. М. Технология получения пектолитического ферментного препарата, применяемого для улучшения органолептических показателей красных столовых вин: дис. ... уч. степени доктора философии. Республика Казахстан Алматы, 2017. 183 с.
6. Калунянц К. А., Голгер Л. И. Микробные ферментные препараты (технология и оборудование). М.: Пищевая промышленность, 1979. 304 с.
7. Полторак О. М., Ташлицкий В. Н., Атякшева Л. Ф. pH-оптимум стабильности ферментов // Методы получения, анализа и применения ферментов. Тезисы докладов. Рига, 1990. С. 6.

8. *Приседський Ю. Г.* Статистична обробка результатів біологічних експериментів: навч. посібник. Донецьк: Кассиопея, 1999. 210 с.
9. *Семенова М. В.* Свойства внеклеточных пектиназ грибов рода *Aspergillus* / дис. ... канд. хим. наук. М., 2005. 167 с.
10. *Соколова Е. Н.* Разработка биотехнологии получения препарата пектиназ на основе селекционированного штамма *Aspergillus foetidus* 379-К: автореф. дис. ... канд. биол. наук. М., 2008. 28 с.
11. *Спичак В. В., Вратский А. М.* Современные направления использования и утилизации свекловичного жома // Сахар. 2011. № 9. С. 60–64.
12. *Сулейменова Ж. Б., Рахметова Ж. К., Нурлыбаева А. Е.* Биосинтез пектинрасщепляющих ферментов микромицетами рода *Aspergillus* // Биотехнология. Теория и практика. 2012. № 3. С. 72–76.
13. *Garg G., Singh A., Kaur A., Singh R., Kaur J., Mahajan R.* Microbial pectinases: an ecofriendly tool of nature for industries. *Biotech.* 2016. 6 (1). P. 47. DOI: 10.1007/s13205-016-0371-4.
14. *Kashyap D. R., Vohra P. K., Chopra S., Tewari R.* Applications of pectinases in the commercial sector: a review. *Bioresource Technology.* 2001. 77 (3). P. 215–27. DOI: 10.1016/s0960-8524(00)00118-8.

Поступила в редакцию 14.11.2024 г.

Zagnitko Yu. P. Physico-chemical properties of the preparation of pectinase of fungal origin. – The physico-chemical properties of the preparation of the pectinase culture of the fungus *Lentinus edodes* 480 have been studied. The resulting enzyme preparation of exopolygalacturonase action is thermally unstable, but short-term heating (15 min) at high temperatures causes some stabilization of protein molecules of pectinases. The enzymes of the exopolygalacturonase culture of the fungus *L. edodes* 480 are represented by a complex consisting of acidic and slightly alkaline pectinases with a pH of optimal action in the range of 4.4–5.2 and 7.6–8.0.

Key words: exopolygalacturonase, enzyme preparation, temperature, acidity

Зазнітко Юлія Петровна,

старший преподаватель кафедры физиологии растений,
научный сотрудник НИЧ
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: uzagnitko@mail.ru

ORCID: 0009-0002-7487-0108

AuthorID: 1127933

Zagnitko Yuliya Petrovna,

Senior Lecturer at the Department of Plant Physiology,
Researcher of the Research Department of Donetsk State
University,
Donetsk, DPR, Russian Federation.